

Rettungsgrabungen in der römischen Stadt Teurnia (Kärnten/A)

Abb. 1: Bekanntes Stadtgebiet von Teurnia (Kartenhintergrund: www.kagis.gv.at; Kartengrundlagen: Glaser 1980, 135f; Abb. 1. Doneus / Gugl 1999, Abb. 5. Eitler 2008, 41 Abb. 1. Eitler 2009, 51 Abb. 1. Eitler 2017, 92 Abb. 5; 95 Abb. 7; Glaser 2019, 96 Abb. 2.).

Die römische Stadt *Teurnia* befindet sich in St. Peter in Holz (OG Lendorf, Bezirk Spittal/Drau) rund vier Kilometer westlich von Spittal an der Drau im oberen Drautal (Abb. 7). Das bisher bekannte Stadtgebiet erstreckte sich über einen Moränenhügel (Holzer Berg) sowie über die westlich und östlich im Tal davon gelegenen Fluren Anger und Ertfeld. Berichte über Grabungsaktivitäten in *Teurnia* sind seit 1845 bezeugt und konzentrierten sich vor allem

auf den Bereich des Holzer Berges, besonders auf die Flur Melcher (sogenannte Forumsterrasse). Bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts sind mehrere Grabungskampagnen durchgeführt worden, die sowohl den wissenschaftlichen Standards ihrer Zeit entsprachen als auch einen laienhaften Charakter offenbaren. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts lag der Forschungsfokus auf den Fluren Ertfeld und Anger. Darüber hinaus sind auch

Leitung: Stefan Pircher
Text: Stefan Pircher
Zeitraum: 2022
Förderung: Privat
Status: Abgeschlossen

archäologische Grabungen im Bereich der sogenannten Bischofskirche, dem Gebäude HA und der Stadtmauer von Teurnia erfolgt. In den letzten 20 Jahren kamen die Forschungsgrabungsaktivitäten vollständig zum Erliegen und lediglich im Zuge von Rettungsgrabungssituationen ergibt sich seither die Möglichkeit, den Stadtplan von *Teurnia* zu verifizieren bzw. zu ergänzen. Im Jahr 2022 hatte AFIN die Möglichkeit, im Bereich der Fluren Klammer und Melcher drei Notgrabungen sowie Baubegleitungen durchzuführen, die nachfolgend vorgestellt werden.

Hauserweiterung in der Flur Klammer (Grundstück Nr. 1063; Maßnahme Nr. 73407.22.01)

Vom 23. bis 28. Februar 2022 führte das Archäologische Forschungsnetzwerk Innsbruck (AFIN) auf einer Fläche von ca. 60 m² (Schnitt A/2022; Abb. 1) archäologische Untersuchungen auf Grundstück Nr. 1063 durch. Anlass der Maßnahme war die Osterweiterung des bestehenden Wohnhauses auf besagter Parzelle und der damit verbundene Bodenabtrag auf eine maximale Tiefe von 90 cm unter der Humusoberkante.

Nach dem Abtrag der Humusschicht konnte auf der Südhälfte des Schnittes eine massive Planierung

aus Bauschutt (SE = stratigraphische Einheit 01; Abb. 2) beobachtet werden. In diese Planierung eingegraben war die Wasserleitung (SE03; Abb. 2) des Stallgebäudes, das sich nordöstlich des Wohnhauses befindet. Weitere Befunde konnten nicht festgestellt werden, weshalb der Bodenabtrag bis auf die erforderliche Tiefe von 90 cm maschinell fortgesetzt wurde. In der Nordhälfte der Sondage waren nach dem Humusabtrag eine Nord-Süd-verlaufende (SE02; Abb. 2) sowie eine Ost-West-gerichtete (SE08; Abb.

2) Mauer ersichtlich. Sowohl SE02 als auch SE08, die beide nicht im Verbund errichtet worden sind, bestehen aus in Kalkmörtel versetzten Bruch- und Lesesteinen und weisen eine Stärke von rund 60 cm auf. Für den bereits erwähnten Künettengraben von SE03 wurde SE08 in einem Abstand von 2,50 m vom Westprofil durchschlagen. Das Mauerwerk SE02 setzt sich nördlich außerhalb des Schnittes weiter fort und ist am Südende ausgerissen. Als Grund für die Störung von SE02 kann ein Bodeneingriff angeführt

werden, der sich im Vorfeld der Planierung SE01 ereignet haben muss.

Der Flucht von SE08 folgend, unmittelbar östlich an SE02 angesetzt, befindet sich eine weitere, 1,20 m lange und 75 cm breite Mauer/Mauerblende? (SE09; Abb. 2), die aus Bruch- und Lesesteinen trocken aufgemauert wurde.

In einem Abstand von 30 cm von der westlichen Sondagenkante und unmittelbar an SE08 anstoßend konnte ein Nord-Süd-orientiertes, 25 cm starkes Trockenmauerchen

Abb. 2: Übersicht der ergrabenen Befunde in Schnitt A/2022. Foto: St. Pircher

(SE12; Abb. 2) auf einer Länge von 60 cm dokumentiert werden. Möglicherweise handelte es sich bei SE12 um den Unterbau einer Haus-Binnengliederung.

Im Bereich zwischen SE02 und SE09 wurde der Rest eines Kalkmörtelestrichs (SE10; Abb. 2) und eines zugehörigen, aus Leesteinen und Erde bestehenden Unterbaus (SE05; Abb. 2) festgestellt. Aus der Aufschüttung SE05 stammen mehrere Keramikfragmente, von denen ein Randfragment eines Tellers vom Typ Hayes 62, der in *African Red Slip Ware-Chiara D* gefertigt wurde, einen Datierungsansatz (ca. 350–425 n. Chr.) für die Errichtung des Gebäudes in der Spätantike liefert.

Die Mauern SE02 und SE08 sind auf einem Kalkmörtelestrich (SE11; Abb. 2) errichtet worden, der sich sowohl westlich als auch östlich von SE02 und unmittelbar südlich von SE08 bzw. SE09 feststellen ließ. Es dürfte sich dabei um die Reste eines kaiserzeitlichen Gebäudes (1.–3. Jh. n. Chr.) gehandelt haben, das zugunsten des spätantiken Neubaus weichen musste. Aufgrund der maximalen Abtragtiefe von 90 cm konnte der anstehende Boden nur unmittelbar unter SE08 und SE11 ergraben werden.

Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass der unmittelbar über dem anstehenden Boden errichtete Estrichboden (SE11) die älteste Baustruktur im Untersuchungsbereich ist. Der Estrich war wohl Teil einer

Abb. 3: Befundansicht in Schnitt B/2022. Foto: St. Pircher

kaiserzeitlichen Gebäudestruktur. Über SE11 wurde in der Spätantike die Ecksituation eines Hauses errichtet, was auf mindestens zwei Räume rückschließen lässt. Zudem konnte im östlich von SE02 gelegenen Raum ein Estrichboden festgestellt werden. Zu einem späteren Zeitpunkt wurde eine weitere Mauer/Mauerblende? SE09, der Flucht von SE08 folgend, östlich an SE02 angesetzt. Eine Differenzierung der Mauerzüge SE02 und SE08 bzw. SE09 ergibt sich aus der Ausführung als gemörtelte (SE02 und SE08) und trocken errichtete Mauern (SE09). Ein aus der Auffüllung unter dem spätantiken Estrich stammendes Gefäßfragment liefert einen Hinweis auf den Errichtungszeitraum des Hauses zwischen 350 und 425 n. Chr.

Aufgrund der Größe der Untersuchungsfläche und des in

der Südhälfte der Sondage festgestellten Bodenabtrages sind weder über das kaiserzeitliche noch über das spätantike Gebäude weitere Aussagen möglich.

Zusätzlich erschwert wird die Befundinterpretation durch eine im 20. Jahrhundert verlegte Wasserleitung SE03, die einerseits die Mauer SE08 durchstößt und andererseits in die nach dem Bodenabtrag erfolgte Planierung SE01 eingetieft ist.

Probesondage in der Flur Klammer (Grundstück Nr. 1062/1, Maßnahme Nr. 73407.22.03)

Im Zuge der in der Flur Klammer angelegten Probesondage (Schnitt B/2022; Abb. 1) konnten rund 15 m² archäologisch untersucht werden: Unter einer bis zu 1,5 m mächtigen Humusschicht wurde in der Sondagenordhälfte

ein WNW-OSO-verlaufendes Mauerwerk SE02 (Abb. 3) dokumentiert, das sich sowohl westlich als auch östlich außerhalb des Schnittes weiter fortsetzt. Mit einer Stärke von 90 cm kann SE02 als Hangstütz- bzw. Terrassierungsmauer angesprochen werden. Auffällig gestalten sich die sorgfältig in einen kompakten Mörtelverbund versetzten Bruchsteinlagen, die auf eine sekundäre Funktion der Mauer schließen lassen. Die Höhe von SE02 war bis 1,65 m feststellbar. Aufgrund arbeitssicherheits-technischer Gründe konnte die Unterkante nicht ergraben werden.

Nördlich und südlich von M01 wurden die Erdschichten SE01 und SE03 (Abb. 3) dokumentiert, die stark mit Ziegelfragmenten und fragmentierten Bruchsteinen durchzogen waren. Hierbei dürfte es sich um eine Planierschicht handeln, die zum Niveaueingleich des Geländes eingebracht worden ist. Unter der Planierschicht befand sich ein Estrichrest SE06, der als Fußboden interpretiert werden kann (Abb. 3). Südlich anschließend an SE03 konnte ein weiterer Estrichrest SE04 ergraben werden, der sich westlich außerhalb des Schnittes fortsetzt. Über die südlich des Estrichs SE04 gelegenen Befunde können keine fundierten Angaben gemacht werden, da dieser Bereich durch Baumaßnahmen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts massiv gestört ist.

Sondage und Baubegleitung in der Flur Melcher (Grundstück Nr. 1068/2, Maßnahme Nr. 73407.22.02)

Im Rahmen der in der Flur Melcher durchgeführten Maßnahme (Schnitt C/2022; Abb. 1) konnten rund 31,5 m² archäologisch untersucht

werden: Zur jüngsten baulichen Aktivität gehört eine 1977 errichtete Böschungssicherung. Die Hangsicherung war aufgrund des Hausbaus in der Nordecke von Parzelle Nr. 1068/2 notwendig geworden. Gesichert wurde die Böschung durch horizontal liegende Bretter

Abb. 4: Plan der dokumentierten Befunde in Schnitt C/2022. Grafik: St. Pircher

und einer Plastikfolie, die zur Abdeckung der Bretter diente. Über der Plastikfolie ist ein engmaschiges Netz aus Eisen zur Begrünung der Böschung befestigt worden.

Ungefähr 30 m von der nördlichen Schnittkante entfernt konnte eine 1,2–1,5 m dicke Hangsicherungsmauer (SE02; Abb. 4) aufgezeigt werden, die aus einem massiven Kalkmörtelmauerwerk mit gut vermörtelten Bruchsteinen besteht. Der als Stützmauer der sogenannten Forumsterrasse interpretierte Mauerzug ist NNO-SSW-orientiert, knickt nach ungefähr 3,5 m im rechten Winkel nach OSO ab und setzt sich nach ca. 1,7 m außerhalb der Sondage weiter fort. Erstmals wurde die römische Hangstützmauer im Zuge einer Notgrabung 1977 archäologisch untersucht. In diesem Zusammenhang spricht Franz Glaser das Mauerwerk als „mächtige Stützmauer“ an.

Ihre Fortsetzung findet die Hangsicherung durch eine im Mörtelverbund errichtete, annähernd 60 cm breite Mauer SE04 (Abb. 4). Die Mauerkonstruktion SE04 ist nicht im Verbund mit SE02 gesetzt, was auf einen späteren Erbauungszeitraum schließen lässt. Zudem unterscheidet sich SE04 von SE02 nicht nur durch die geringere Dimensionierung, sondern auch durch die Verwendung eines höheren Anteils an verbauten Lesesteinen sowie durch einen geringeren Kalkmörtelanteil. Nach rund 1,85 m in südlicher Richtung konnte

in SE04 eine Fuge festgestellt werden. Unmittelbar südlich dieser Fuge wurde die Verstürzlage SE05 (Abb. 4) ergraben, die als verstürzte Fortsetzung von SE04 nach Süden angesehen werden kann. Die Fuge zwischen SE04 und SE05 deutet darauf hin, dass es in diesem Bereich zu einer Flickung des Mauerzuges gekommen sein könnte.

Der genaue Verlauf der antiken Hangsicherungsmauer, südlich von SE04, war nicht mit Sicherheit feststellbar. Dieser dürfte sich aber weitestgehend an der natürlichen Geländekante orientiert haben. Einen Hinweis darauf liefern das WNW-OSO-orientierte, in Mörtelverbund errichtete Mauerstück SE06 (Abb. 4) sowie der NNO-SSW-gerichtete Mauerrest SE07 (Abb. 4).

Südlich an SE07 anschließend wurde die WNW-ONO-Mauer SE08 (Abb. 4) dokumentiert, deren Funktion in der Hangsicherung unklar ist. Es könnte sich einerseits um eine Mauereblende zur Erhöhung der Stabilität, andererseits um die Fortsetzung der Hangstützmauer handeln. Insgesamt erinnert SE08 in seiner Bauweise an SE02. Ähnlich wie bei SE02 besteht SE08 aus gut vermörtelten Bruchsteinen und einem kompakten Mörtelkern. Da an dieser Stelle die vorgegebene Grabungstiefe bereits erreicht war, können zur weiteren Baucharakteristik von SE08 keine Angaben gemacht werden. SE08 setzt sich außerhalb des Schnittes in Richtung OSO weiter fort.

Im südlichen Bereich von Sondage C/2022 befand sich ein Kanal (SE10–12; Abb. 4), bestehend aus zwei 30 cm breiten Wangen und einer 60 cm breiten Kanalsohle, der wohl als Abwasserkanal der öffentlichen Thermen von Teurnia gedient haben könnte. Aufgrund der Dimension des Kanals lässt sich vermuten, dass es sich hierbei um einen der Hauptabwasserkanäle gehandelt hat.

Weiterführende Literatur:

M. DONEUS / Ch. GUGL, Von der Luftbildauswertung zum digitalen Stadtplan von Teurnia – St. Peter in Holz (Kärnten). Jahresh. Österr. Arch. Inst. 68, 1999, Beibl. 174–196.
J. EITLER, Repräsentative Gebäude- reste in unmittelbarer Forumsnähe der antiken Stadt Teurnia. Rudolfinum 2006, 2008, 41–44.
J. EITLER, Weitere repräsentative Gebäude- reste in unmittelbarer Forumsnähe der antiken Stadt Teurnia. Rudolfinum 2007, 2009, 51–54.
J. EITLER, Neues zu bekannten Befunden. Überlegungen zum Forum von Teurnia. In: I. DÖRFELER / P. GLEIRSCHER / S. LADSTÄTTER / I. PUCKER (Hrsg.), Ad Amussim. Festschrift zum 65. Geburtstag von Franz Glaser (Klagenfurt 2017).
F. GLASER, Neue Ergebnisse zur Stadtanlage von Teurnia. Jahresh. Österr. Arch. Inst. 52, 1978–80, Beibl. 133–142.
F. GLASER, Teurnia. Römerstadt und Bischofssitz. In: Th. M. KRÜGER / Th. GROLL (Hrsg.), Bischöfe und ihre Kathedrale im mittelalterlichen Augsburg. Jahrb. Ver. Augsburger Bistumsgesch. 53/2 (Lindenberg 2019) 93–125.
Ch. GUGL, Archäologische Forschungen in Teurnia. Die Ausgrabungen in den Wohnterrassen 1971–1978. Die latènezeitlichen Funde vom Holzberg. Österreich. Arch. Inst. Sonderschr. 33 (Wien 2000).
J. W. HAYES, Late Roman Pottery (London 1972).

Kurzberichte

Die Tischoferhöhle bei Ebbs – älteste Fundstelle Tirols

Die Hyänen-Höhle, vom Mund der Tischoferhöhle aus gesehen.

Ein lohnenswertes Ausflugsziel für Archäologiebegeisterte liegt im Kaisertal nahe Ebbs: Die Tischoferhöhle. Grabungen seit dem frühen 20. Jh. brachten zahlreiche Funde zum Vorschein, einerseits eiszeitliche Tierknochen (von

Höhlenbär, Ren, Höhlenhyäne usw.) und knöcherne Geschossspitzen aus der Zeit um 30.000 v. Chr., andererseits Bestattungen und Überreste einer Kupferproduktion aus der Bronzezeit (um 2.000 v. Chr.). Die Geschossspitzen stellen derzeit die einzigen

Liebe Archäologie-AF(f)INE,

wir möchten im Jahresbericht nicht nur über die Projekte und Veranstaltungen von AFIN berichten, sondern in den „Bildfragmenten“ und den „Kurzberichten“ auch archäologische Besichtigungstipps und Impressionen sowie Eindrücke aus dem aktiven Vereinsleben miteinander teilen.

Haben Sie/Habt ihr spannende archäologische Fundstellen oder Museen besucht oder möchten Sie/möchtet ihr auf interessante Besuchsziele und Veranstaltungsformate o. ä. hinweisen? Dann würden wir uns sehr über **Zuschriften** an redaktion@archaeologie-afin.at freuen.

Bilder* sollten dabei

- aus dem Berichtsjahr (2023) sein
- eine gute Bildqualität (300 dpi oder mehr) aufweisen
- nur dann Personen aus der Nähe zeigen, wenn deren Einverständnis zur Veröffentlichung vorliegt
- einen kurzen Kommentar zum Bildinhalt haben (bitte Abbildungen als Bilddateien und die Bildunterschriften in der Mail oder einem gesonderten Word-/PDF-Dokument schicken)

Berichte* werden als Word- oder PDF-Dokumente entgegengenommen.

Wir freuen uns schon sehr auf Ihre/eure Beiträge!

* Die Redaktion behält sich ggf. das Recht auf Auswahl und Kürzung vor.

Archäologie-AF(f)INer Tipp von:

Jessica Keil

altsteinzeitlichen Funde aus Tirol dar und bilden damit den frühesten Hinweis auf die Anwesenheit von Menschen in diesem Gebiet.

Die Höhle und die unmittelbar benachbarte Hyänen-Halbhöhle, eine weitere bronzezeitliche Fundstelle, sind mit informativen Hinweistafeln versehen und sind in einer kurzen Wanderung vom Parkplatz Kaiseraufstieg (Ebbs-Eichelwang) aus gut zu erreichen. Als Schlechtwetteralternative ist ein Besuch des Festungsmuseums Kufstein zu empfehlen, in dem u. a. die Funde aus der Tischoferhöhle ausgestellt werden.

afin

Archäologisches
Forschungsnetzwerk
INNSBRUCK

ARCHÄOLOGIE-AF(F)IN

2022

*Jahresbericht des Vereins
Archäologisches Forschungsnetzwerk
Innsbruck (AFIN)*

editorial

Liebe Archäologie-AF(f)INe,

mit großer Freude präsentieren wir Ihnen heuer den ersten Jahresbericht des Vereins „Archäologisches Forschungsnetzwerk Innsbruck (AFIN)“.

Dieser enthält eine Übersicht der Vereinsaktivitäten im zu Ende gehenden Jahr. Neben Erinnerungen an die öffentlichen Veranstaltungen finden Sie darin auch informative und bildreiche Zusammenfassungen zu den verschiedenen Forschungsprojekten, die in Kooperation mit dem Verein stattfanden und -finden.

Mit den Rubriken „Kurzberichte“ und „Bildfragmente“ wollen wir zudem den vereinsinternen Austausch unter den Mitgliedern fördern, indem Bildimpressionen von Ausgrabungs- und Ausstellungsbesuchen, Begegnungen aus dem Vereinsleben und ähnliches miteinander geteilt werden können. Hier würden wir uns zukünftig über Beiträge von Ihnen sehr freuen – Sie finden an entsprechender Stelle im Text Hinweise auf die Kontaktmöglichkeit und das Prozedere.

Wir bedanken uns herzlich bei unseren Mitgliedern und Partner:innen für ihre Unterstützung des Vereins im vergangenen Jahr und wünschen an dieser Stelle allen Leser:innen frohe Feiertage und einen guten Jahreswechsel.

Bleiben Sie Archäologie-AF(f)IN – wir freuen uns auf zahlreiche Begegnungsmöglichkeiten im Jahr 2023!

Jessica Keil

Innsbruck im Dezember 2022

Ein herzliches Dankeschön an unsere Partner:innen und Sponsor:innen:

Inhalt

ARCHÄOLOGIE AF(f)IN – 2022 im Überblick	2
Über den Verein Archäologisches Forschungsnetzwerk Innsbruck (AFIN)	4
Der Vereinsvorstand für die Periode 2022–2024	5
Bleiben Sie Archäologie-AF(f)IN – oder werden Sie es!	6

Veranstaltungen

Salzmetropole am Alpenrand. Das Bergbauzentrum am Dürrenberg als kultureller Knotenpunkt	7
Öztalzer Erd-Reich. Archäologische Schätze aus dem Tal	8
Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel? Gräber und Bauten in Ascoli Satriano (Apulien/I)	9

Projekte

Kleinfunde aus den Gewölbezwickelfüllungen in der Hofkirche von Innsbruck (B. Nutz / H. Stadler)	10
Die ersten Bewohner Osttirols, der ladinischen Täler und des ladinischen Teils der Belluneser Dolomiten (ITAT4145) (J. Haas / R. Lamprecht / C. Posch)	12
Organisation und Arbeitsweise in der römischen Keramikproduktion am Beispiel von Aguntum (M. Auer)	16
Archäologische Feldforschungen in Mühldorf im Jahr 2022 (St. Pircher)	17
Rettungsgrabungen in der römischen Stadt Teurnia (St. Pircher)	22

Vereinsleben

Kurzberichte	27
Bildfragmente	28

Impressum

Herausgeber:
Archäologisches Forschungsnetzwerk Innsbruck (AFIN)
www.archaeologie-afin.at

Vereinssitz: 6020 Innsbruck
ZVR-Zahl: 1277579081
info@archaeologie-afin.at

IBAN: AT67 2050 5000 0031 9319
BIC: SPKIAT2KXXX

Redaktion: Jessica Keil
redaktion@archaeologie-afin.at
Gestaltung und Layout:
Julia Rabitsch

© 2022 by Archäologisches
Forschungsnetzwerk Innsbruck
(AFIN), Innsbruck